

***Fake news* e pós-verdade na sociedade da (des)informação: o uso da
narrativa do “*kit gay*” para a desconstrução de uma política social**

Fernando Cenirio dos Santos

Teorias da Política Social
Mestrado em Política Social

Lisboa
2020

***Fake news* e pós-verdade na sociedade da (des)informação: o uso da narrativa do “*kit gay*”
para a desconstrução de uma política social**

Resumo

Este estudo de caso sobre a utilização de notícias falsas, popularmente conhecidas como *fake news*, analisará a desconstrução de uma política social de educação contra a discriminação de gênero sofrida pela população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) dentro do contexto do Programa Brasil sem Homofobia, e a construção de uma narrativa voltada à ameaça que um “*kit gay*” representaria para a sociedade brasileira. Para tanto, será analisada a importância da proposta de construção de uma educação voltada a redução e combate ao preconceito no contexto brasileiro, e como tal proposta foi, gradativamente, sendo utilizada por atores políticos para mobilizar a opinião pública, com vistas a angariar votos, em especial durante as eleições presidenciais de 2018. Neste cenário, os conceitos de pós-verdade e a disseminação de notícias inverídicas representam uma ameaça à construção de propostas e políticas sociais, cujo antídoto parece ser a educação para a cidadania para as futuras gerações e a própria mídia tradicional, por meio do jornalismo responsável.

Palavras-chave: “*kit gay*”, *fake news*, pós-verdade, homofobia, políticas sociais.

Abstract

This article is a study on the use of fake news which will analyze the deconstruction of a social education policy against gender discrimination suffered by LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) populations within the context of the Brazil Without Homophobia Program, and the construction of a narrative focused on the threat that a “*gay kit*” would pose to Brazilian society. To this end, the importance of the proposal of building an education aimed at reducing and combating prejudice in the Brazilian context will be analyzed, and as such proposal was gradually used by political actors to mobilize public opinion, with a view to raising votes, especially during the 2018 presidential elections. In this scenario, post-truth concepts and the spread of untrue news pose a threat to the construction of social proposals and policies, the antidote of which appears to be citizenship education for future generations and traditional media itself, through responsible journalism.

Keywords: *gay kit*, *fake news*, post-truth, homophobia, social policies.

Introdução

O uso de notícias inverídicas, disseminadas principalmente por meio de redes sociais ou websites especializados na criação e destes conteúdos, pode levar a movimentos de resistência e ódio, desdobrando-se em pressão popular e política para a interrupção de propostas sociais.

Para este estudo, utilizou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico-documental, em especial de conteúdo jornalístico publicado em revistas e websites amplamente utilizados no Brasil, para levantar informações relativas ao projeto Escola sem Homofobia e sua repercussão. Realizou-se, logo na sequência, uma fundamentação com referenciais teóricos para compreender os conceitos por trás das palavras “pós-verdade” e “*fake news*” e sustentar a ideia de ameaça que a disseminação articulada da informação inverídica ou distorcida traz para a política social, a partir do exemplo do caso inicialmente apresentado.

O texto está dividido em três partes. A primeira parte aborda o caso do “kit gay”, apresentando ao leitor qual era a relevância e os objetivos do Programa Brasil sem Homofobia, e como se sucedeu, gradativamente, a manipulação da opinião pública, por meio das *fake news*, até a deterioração do projeto. A segunda parte analisa os conceitos de pós-verdade e *fake news*, suas utilizações no contexto político e suas implicações na esfera social diante da massiva distorção da informação com o objetivo de manipular a opinião pública. A terceira e última parte trata dos riscos e perigos que as fake news representam para a implantação de políticas e pautas sociais.

1. A LGBTfobia e uma introdução ao Programa Brasil sem Homofobia

Com o objetivo de combater a violência e o preconceito contra a população LGBT (composta por travestis, transexuais, gays, lésbicas e outros grupos), o governo federal lançou em 2004 o programa Brasil sem Homofobia. A construção deste programa foi assim definida pelo Conselho Nacional de Combate a Discriminação (2004, p. 11):

“O Plano Plurianual - PPA 2004-2007 definiu, no âmbito do Programa Direitos Humanos, Direitos de Todos, a ação denominada Elaboração do Plano de Combate à Discriminação contra Homossexuais. Com vistas em efetivar este compromisso, a Secretaria Especial de Direitos Humanos lança o Brasil Sem Homofobia - Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, com o objetivo de promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais.”

Neste contexto, é importante destacar o panorama de crimes cometidos contra a população LGBT no Brasil. Segundo Benevides e Galgo (2012), a partir de dados fornecidos pelo Grupo Gay

da Bahia (GGB)¹, que é um dos grupos mais antigos e atuantes no Brasil, entre 1980 e 2009 foram documentados 3.196 homicídios causados por homofobia, uma média de 110 por ano.

De acordo com Sobrinho (2019), 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018 em razão de sua orientação sexual, o que representa, matematicamente, uma morte a cada 16 horas. Todavia, a dificuldade em mensurar crimes causados por homofobia é uma problemática, pois que nem sempre é possível identificar a razão ou a autoria do crime. O Disque 100 (um canal criado para receber informações sobre violações aos direitos humanos) também registrou outras denúncias, além de assassinatos. Entre 2011 e 2018, foram 16.326 casos relatando 26.938 violações, dentre elas a violência física.

Falando de outras violências, para além dos homicídios, é importante destacar que LGBTfobia é a terceira maior causa para *bullying* neste país. Nesta perspectiva, Tokarnia (2016) enfatiza que a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos e das estudantes LGBT já relataram terem sido agredidos verbalmente e outros 36% fisicamente. A intolerância sobre a sexualidade levou 59% dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente a faltarem às aulas pelo menos uma vez ao mês.

Outra questão preocupante é o suicídio na comunidade LGBT. Ainda segundo Tokarnia (2016), um estudo do Grupo Gay da Bahia aponta que a taxa de jovens LGBT que tentam se suicidar é significativamente mais alta do que aquela dos jovens heterossexuais. Estima-se que jovens rejeitados por sua família por serem LGBT têm 8,4 vezes mais chances de tentarem suicídio.

Essas questões, que certamente impactam no aprendizado e autoestima dos estudantes, são agravadas pela falta de preparo dos professores. A formação de tais profissionais é essencial para combater a LGBTfobia e outros tipos de discriminação dentro das salas de aula.

Considerando todo este contexto apresentado, fica clara a importância da formulação de uma política de combate a violência e discriminação sofrida pelo público LGBT que abrangesse também a educação dos jovens sobre esta questão, que era o que propunha o projeto Escola sem Homofobia. Dentre as propostas para a Educação estavam a produção de materiais educativos específicos para discutir questões como orientação sexual e homofobia.

¹ Alguns estados, como o Rio de Janeiro, produzem relatórios sobre violência motivada por LGBTfobia, mas essa não é uma prática comum e não existe em níveis federais. Sendo assim, é necessário recorrer ao trabalho de organizações não-governamentais para obter dados sobre LGBTfobia no Brasil. O mencionado Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980, é uma das principais instituições que levantam tais informações no país.

1.1 A construção da narrativa do “*kit gay*”

A proposta do projeto Escola sem Homofobia, que ficou pejorativamente conhecida “*kit gay*”, tratou-se de um material elaborado em 2010, composto por filmes e cartilha com enfoque na formação docente, com o objetivo de educar os estudantes sobre a questão do preconceito contra a população LGBT. Estava baseada em diretrizes formuladas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e apoiadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sendo o material desenvolvido em parceria com entidades não governamentais. Contudo, após a pressão de setores conservadores da sociedade e do Congresso Nacional, o material foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff (Mazzoco, 2015).

Olhando mais para trás, ainda em 2010, próximo às eleições presidenciais, quando a então candidata Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleita pela primeira vez, alguns deputados da base evangélica do Congresso Nacional começaram a utilizar o termo “*kit gay*” quando se depararam com a proposta. Neste contexto, é interessante ler a entrevista do então deputado Jean Willys (PSOL), que foi o primeiro deputado abertamente gay eleito para Congresso Nacional:

(...) no início da legislatura, a gente foi surpreendido pela apresentação de um material, por parte dos deputados da banca evangélica e outros que não são da bancada evangélica, mas que gravitam ali em torno (como é o caso de Bolsonaro), nós da Frente LGBT, com os discursos desses deputados na Tribuna apresentando um material que não era o material do ‘Escola Sem Homofobia’. E aí, a gente fez uma corrida pra tentar desmentir isso, de ir pra Tribuna e dizer que aquele material não era o material, só que setores da imprensa já tinham comprado essa versão, em especial, a Rede Record. Foi quem mais deu espaço a esses deputados. (...) Então, a matéria da Record repercutiu muito nas redes e foi produzindo uma histeria de massa, em que as pessoas não paravam para saber ou pra ver se era aquilo mesmo. Eles [os deputados contrários] começaram simplesmente a dizer que o material ensinava as crianças de cinco, seis anos, a fazerem sexo anal, a escolherem um parceiro. E era um material que eles conseguiram de um Programa de Redução de Danos entre usuários de drogas injetáveis, voltados para travestis e transexuais. Então, um material de redução de danos de usuário de drogas injetáveis, para travestis e transexuais da noite, têm uma linguagem, que é desse povo, então, é, quando essa linguagem, desse material, foi apresentada como se fosse o material da escola, do projeto ‘Escola Sem Homofobia’. É óbvio que os pais não vão querer que o filho leia um material daquele. E isso ganhou corpo na disputa de verdades, nos jogos de verdade, a verdade que se impôs foi essa, não adiantou. (VITAL & LOPES, 2012, p. 146).

Apesar do projeto ter sido vetado pela presidente eleita Dilma Rousseff em 2011, que cedeu à pressão política, a polêmica em torno do “*kit gay*” não teve tamanha relevância nas eleições presidenciais de 2010 e 2014 (onde a mesma presidente que vetou o projeto, Dilma Rousseff, do PT, foi eleita e depois reeleita) quanto nas eleições de 2018, caracterizadas pela propagação de *fake news*, num patamar de velocidade e escalabilidade nunca visto antes no contexto eleitoral brasileiro.

Diante disso, o então candidato Jair Bolsonaro (PSL) se beneficiou fortemente desta polêmica, utilizando-se do suposto “*kit gay*” como uma ameaça à família, à religião e à sociedade brasileira. A partir de suas redes sociais, bem como a de seus filhos e aliados, foram propagadas

diversas *fake news*, havendo inclusive determinação do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) obrigando a remoção de notícias falsas sobre o “kit gay” de suas páginas. Havia sido publicadas imagens de materiais alheios ao projeto Escola sem Homofobia, referindo-os como se fossem parte desta obra. Em vídeos do Youtube, por exemplo, Bolsonaro mostra um livro que não faz parte do material do projeto e afirma: “uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem pelo sexo”. “No meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia”, diz o candidato do PSL, que ainda afirma que “esse é o livro do PT” (Ramalho, 2018).

Mesmo não tendo nunca ocorrido a distribuição do material aos estudantes, a narrativa construída pelo candidato Bolsonaro, buscando votos de conservadores e setores religiosos, afirmava que o conteúdo ofendia valores cristãos e da família. Após as eleições, uma pesquisa IDEIA Big Data/Avaaz (Avaaz, 2018) indicou que 83,7% dos eleitores dele acreditaram na existência do “kit gay”.

É preciso compreender que seu principal adversário político, o candidato Fernando Haddad (PT), era o Ministro da Educação em 2011. Portanto, nessa lógica, era necessário expor o inimigo a ser combatido, ou seja, a doutrinação gay, representada pelo Partido dos Trabalhadores e seu candidato Fernando Haddad, que era o seu maior adversário político nas eleições de 2018 (Maranhão_Fº, Coelho, & Dias, 2018).

Neste período de eleições, conforme destaca Sobrinho (2019), a violência contra LGBTs dispararam. Parece que os eleitores do candidato então candidato Bolsonaro se sentiram empoderados para 'fazer justiça com as próprias mãos' devido a antigos discursos de ódio por ele proferidos. No mês de outubro de 2018, época eleitoral, o Disque 100 anotou 330 denúncias por violações contra LGBTs, um aumento de 272% sobre as 131 feitas no mesmo período do ano anterior.

2. O conceito de pós-verdade e a disseminação de fake news na sociedade contemporânea

Pós-verdade e *fake news* são dois conceitos complementares. Ambos ganharam maior notoriedade a partir de 2016, primeiramente com a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia (o Brexit, de Britain e Exit) que pegou de surpresa boa parte do mundo ocidental. Em segundo, com a eleição de Donald Trump, no mesmo ano. Ambos os exemplos também demonstram o risco que a sociedade moderna sofre com a volta dos nacionalismos exacerbados (Fukuyama, 2018).

Percebemos, ao longo das últimas décadas, uma certa desconfiança nas democracias. Neste contexto, Fukuyama (2018) argumenta que as democracias contemporâneas não tem sido bem-

sucedidas em resolver ou satisfazer o desejo que existe de reconhecimento da nossa dignidade. Apesar de nelas estar a base para este mesmo reconhecimento, isso não garante que as pessoas sejam respeitadas igualmente na prática.

As pessoas não se sentem representadas pelos sistemas políticos e há uma descrença generalizada em torno dos governos e da imprensa tradicional. O indivíduo, com isso, quer apresentar a suas opiniões, crenças e emoções, e as mídias digitais abrem essa possibilidade. De acordo com Ferrari (2018, p. 52):

O conceito de pós-verdade surge nesta sociedade atual que se move em torno das pessoas, das suas histórias, de seus costumes e de suas experiências de vida. Novos meios e interatores, alta saturação das mídias tradicionais e consumidores cada vez mais imersos na pre-sentificação proporcionada pelas telas fazem com que a metáfora “penso, logo existo” seja alterada para “vivencio, logo existo”

De um lado, a pós-verdade está relacionada com o problema da fonte da notícia querer modelar a opinião pública não com fatos, mas com apelo às emoções e crenças pessoais; e do outro as *fake news*, fenômeno relacionado com a mídia, potencializado com a Internet e mídias sociais no qual conteúdos propositalmente enganosos são disseminados para se alcançar ganhos financeiros ou políticos (Genesini, 2018). Similarmente, Burshtein (2017) define *fake news* como “um relato fictício relativo aos eventos atuais que são fabricados e muitas vezes intitulados de forma enganosa, com o propósito deliberado de enganar os usuários e motivá-los a divulgar” (p. 399, citado por Vitorino & Renault, p. 39).

Não é de se espantar que esses conceitos se aplicaram na esfera política, especialmente nas campanhas eleitorais de Trump e Bolsonaro, em que divulgar mensagens falaciosas para públicos com maior propensão a receptividade e disseminação, se torna o caminho mais rápido, injusto e viável de se alcançar a vitória. Segundo Alves (2018), a capacidade de alcançar grupos que se guiam pelas mesmas bases ideológicas ou afetivas, e que ali afirmam suas identidades, faz com não se dê importância à veracidade daquilo que lhes é exposto.

Todavia, ao que parece ambos os conceitos não são assim tão novos. “Esta manipulação sempre existiu. E até já tivemos momentos muito mais negros desse ponto de vista”, relativiza o politólogo Pedro Adão e Silva (2019, citado por Faria, 2019, 2º parágrafo), para quem “não faltam exemplos históricos de *fake news* com consequências brutais”. “A perseguição aos judeus assentou num conjunto de *fake news* que assentavam em pequenas notícias que diziam que eles iam controlar o mundo. E isso até aconteceu numa altura, logo no princípio do século XX, em que os judeus já tinham menos poder. A percepção sobrepôs-se à realidade” (Silva, 2019, citado por Faria, 2019, 2º parágrafo).

“Muito do que está a acontecer é estruturalmente antigo, isto é, quem tem poder político, económico, financeiro e até moral, sempre procurou controlar a informação. É algo quase imutável na forma como nos organizamos socialmente”, corrobora o vice-director do centro de Estudos de

Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (UM), Luís António Santos (citado por Faria, 2019, 4º parágrafo).

O que é novo são os mecanismos de propagação e o rotundo colapso da ilusão que acompanhou o aparecimento das redes sociais. “Houve essa ilusão de que estávamos de facto a caminhar para a concretização daquela utopia comunicativa de que falava [o filósofo alemão Jürgen] Habermas, em que haveria um espaço de debate deliberativo em que todas as pessoas participavam de forma racional e que essa participação culminaria num resultado que era fruto da razão”. [...] Era a utopia, no fundo, a que apelava Mark Zuckerberg, quando lançou o Facebook, proclamando estar a inaugurar a possibilidade de todos serem ouvidos a uma escala surpreendente: “Estas vozes vão crescer em número e em volume. Não vão poder ser ignoradas”. Pensou-se na “Primavera Árabe” como prenúncio desse admirável mundo novo. [...] Retoma Pedro Adão e Silva, “as redes sociais mantiveram vivos os mecanismos do passado, de propagação de ilusões e de recuo da razão e da racionalidade”. (Santos, 2019 e Silva, 2019, citados por Faria, 2019, 5º e 6º parágrafos).

No entanto, para compreender melhor este fenómeno no contexto contemporâneo, é preciso primeiro analisar a velocidade e escalabilidade da propagação, que hoje é facilitada por meio das novas tecnologias. Paralelamente, é necessário perceber que houve uma diminuição da credibilidade que as pessoas têm no jornalismo tradicional. Soma-se a isso a fato de que as mídias digitais permitem ao cidadão comum não ser apenas um mero receptor de informação, mas também um consumidor, produtor e disseminador em larga escala. Esse fenómeno tem sido chamado de “desmediatização”, que pode ser mais bem exemplificado da seguinte forma:

Mídias como *blogs*, Twitter, ou Facebook desmediatizam [*entmediatisieren*] a comunicação. A sociedade de opinião e de informação de hoje se apoia nessa comunicação desmediatizada. Todos produzem e enviam informação. A desmediatização da comunicação faz com que jornalistas, esses antigos representantes elitistas, esses “fazedores de opinião” e mesmo sacerdotes da opinião, pareçam completamente superficiais e anacrônicos. A mídia digital dissolve toda classe sacerdotal (Han, 2018, p. 36).

O conceito de “desmediatização” vai ao encontro do conceito de “prossumidor” definido por Alvin Toffler (1990), que seria uma junção entre o produtor e o consumidor. O autor avaliava que cada vez mais o produtor participaria do processo de fabricação, e o “prossumidor” seria o indivíduo que realiza ações que antes era feita para ele. Basicamente, o autor identificou o surgimento de ações participativas do consumidor que contribuíam para a criação de conteúdo. De lá para cá, vê-se que as redes sociais tornaram possível essa nova realidade. A facilidade de criação e disseminação de conteúdos é possível por meio de blogs, vlogs, canais, páginas e perfis nas redes sociais; nos quais é possível facilmente publicar fotos, áudios, vídeos, textos. Somado a isso, a velocidade da banda larga aumentou. A partir disso, é muito fácil hoje produzir e publicar materiais, mesmo que parte destes conteúdos tenha qualidade questionável, ou mesmo seja falsa. De toda forma, muitos amadores talentosos e capacidades entregam um “produto” de valor e conquistam reconhecimento. E o “prossumidor” assume o papel de influenciador.

Tem-se aí um terreno fértil para a propagação de notícias falsas e para propensão das pessoas em acreditar naquilo que recebem, sem se preocupar em verificar sua veracidade. E a desqualificação do jornalismo tradicional é uma estratégia discursiva de atores políticos para

mobilização da opinião pública. Assim, em forma de enfrentamento à chamada a mídia tradicional, optam com frequência pelo uso de transmissão de informação em redes sociais. Podemos ilustrar isso no texto abaixo, publicado por Bolsonaro às vésperas das eleições presidenciais de 2018:

Conclamamos a todos vocês que continuem mobilizados e participem ativamente por ocasião das eleições do próximo domingo, de forma democrática. Sem mentiras, sem fake news, sem Folha de S. Paulo². Nós ganharemos esta guerra. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de S. Paulo é o maior (sic) fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo. Imprensa livre, parabéns. Imprensa vendida, meus pêsames (Marques, 2018, citado em Vitorino & Renault, p.57).

Devemos também considerar que *fake news* não se referem apenas à notícia escrita. Ela pode se dar por meio de imagem, como uma fotografia ou um desenho que represente determinada ideia. A essa imagem pode ser associado algum texto curto, no formato de um título, contendo algum tipo de opinião. Desta forma, ideia falsa que se pretende disseminar tende a se “viralizar” com mais facilidade. Neste contexto, o quadro abaixo exemplifica uma breve coletânea de imagens que foram disseminadas durante a campanha para a presidência de 2018, referentes ao “kit gay”.

Figura 1: Coletânea de imagens. Fonte: Google. Palavras-chave: kit gay e eleições.

Uma imagem não segue um padrão textual, por mais que possa haver uma frase nela escrita. Por isso, é mais difícil utilizar ferramentas fundamentadas em inteligência artificial, que consideram algoritmos baseados em palavras, para a identificar notícias falsas. Os sistemas criados para detecção partem, na maioria das vezes, segundo Shu, Sliva, Wang, Tang, & Liu (2017), da análise do conteúdo, comparando-o textualmente com fontes existentes na imprensa tradicional ou em websites que tenham mais credibilidade. Além disso, é mais fácil compartilhar imagens do que notícias inteiras, uma vez que não é necessário copiar e colar um texto, nem tampouco abrir um link externo para acessar determinado conteúdo. E o entendimento da mensagem é claro e instantâneo pelo receptor.

Há dois ditados que fazem todo o sentido neste contexto: “*uma imagem fala mais do que mil palavras*” e “*uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade*” (sendo que esta última frase é supostamente atribuída ao Ministro de propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels). Com o advento da internet e das mídias digitais, o cidadão comum tem, repetidamente e

² A Folha de São Paulo é um dos maiores jornais em circulação no Brasil.

progressivamente, muito mais contato com uma séria de imagens com sátiras, paródias, memes ou outras formatos, tentando convencê-lo de uma determinada ideia. Além disso, segundo Luchessi, Renó, & Irigaray (2018) a imagem por si só tem pouco poder quando apresentada isoladamente, sendo necessário sua contextualização para fazer a diferença. Esta contextualização pode se dar por meio de sua manipulação, inserindo-se frases ou mais imagens que remetam a determinada ideia. O poder de contextualizar está fortemente presente quando se manipula uma fotografia. O realismo trazido pela imagem facilita o convencimento da sociedade, pois ao vê-la as pessoas assumem o status de testemunha, mesmo que ela tenha sido manipulada. E, a partir do momento em que o cidadão internaliza uma ideia com que teve contato repetidamente ao longo do tempo, torna-se muito mais difícil convencê-lo do contrário.

Quando muito arraigada devido à repetição ininterrupta do mesmo, a unilateralidade de uma visão acaba por gerar crenças fixas, amortecidas por hábitos inflexíveis de pensamento, que dão abrigo à formação de seitas cegas a tudo aquilo que está fora da bolha circundante. Isso acaba por minar qualquer discurso cívico, tornando as pessoas mais vulneráveis a propagandas e manipulações, devido à confirmação preconceituosa de suas crenças. (Santaella, 2018, p. 15-16, citado por Ferrari & Filho, 2019, p. 162-163).

Mas, se as pessoas internalizam determinada ideia por meio da sua repetição ao longo do tempo, e se é difícil identificar a informação inverídica (especialmente aquelas contidas em imagens), qual seria o antídoto para as *fake news*?

Até agora, segundo sugere Belda (2019), algumas das melhores propostas para identificar, examinar criticamente e revelar o problema do uso impróprio de dados massivos, ou de sua adulteração para fins de manipulação política e direcionamento artificial da opinião pública, decorreram não da diligência de robôs, mas sim jornalístico investigativo. Ironicamente, um antídoto pode ser justamente a mídia tradicional.

Além disso, é fundamental que preparemos as futuras gerações, para o exercício da cidadania. Neste contexto, a educação para a cidadania assume um papel fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e politicamente organizada, conforme esclarece Carmo (2014). E é a cultura da solidariedade a fundação para o reconhecimento da nossa interdependência universal. A educação deve estimular a cidadania e a paz social. O indivíduo que cria ou dissemina propositalmente as notícias falsas deveria se aperceber dos malefícios que causa, não apenas em seus adversários diretos, mas para toda a coletividade que constitui o nosso complexo emaranhado social.

3. O perigo que a pós-verdade e as *fake news* representam na esfera da Política Social

Ferrari (2018, p. 108) nos pergunta:

Alguém se lembra de Fabiane de Jesus? Não. Ela foi vítima de notícia falsa. Em 2014, em um sábado de sol qualquer no Guarujá, os vizinhos de Fabiane entraram na sua casa e arrastaram ela para rua com chutes, pontapés, pois uma página do Facebook trazia um retrato falado de uma mulher que fazia magia negra com crianças, e os vizinhos acharam que era Fabiane. Ela teve traumatismo craniano e morreu vítima de fake news.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, desde 2016, as taxas de imunização da população brasileira vêm reduzindo. Em 2017, a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto ficou abaixo da meta no Brasil sob o risco de doenças já erradicadas voltarem nos anos seguintes. Um dos motivos, para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues, relaciona-se à propagação das chamadas *fake news* que, no caso das vacinas, podem causar alarde e assustar a população. Validando a ideia, “o Ministro da Saúde culpa ‘*fake news*’ por queda de vacinação contra gripe entre crianças” (Ciscati, 2019).

As quedas nas taxas de vacinação é um grande problema que o Brasil vem enfrentando atualmente no contexto das políticas sociais para a saúde. O país sofre hoje um surto de sarampo, que pode ser diretamente relacionado a redução no número de pessoas vacinadas. De acordo com o estudo “As *fake news* estão nos deixando doentes³ (2018)?”, sete em cada dez brasileiros acreditam em alguma informação falsa sobre vacinação. A pesquisa revela ainda que os brasileiros acreditam em notícias falsas mais do que a média mundial.

O caso do assassinato de Fabiane, do “kit gay” e da redução da taxa de vacinação são apenas alguns, entre tantos, que servem para reforçar a influência que os conceitos de pós-verdade e *fake news* exercem na opinião pública e, por consequência, na implantação de políticas sociais.

A Política Social, segundo Carmo (2011, p.40), pode ser definida como um “sistema de políticas públicas que procura concretizar as funções económicas e sociais do Estado, com o objectivo de promover a coesão social e a condução colectiva para melhores patamares de qualidade de vida”. Ela faz parte do conceito de intervenção social, que abarca os setores público, privado e da economia social.

As notícias inverídicas contribuem para que a intervenção social se torne ineficiente. Isso se percebe a partir do momento em que surge um cenário de resistência da população em aceitar ou aderir a determinadas políticas públicas ou programas sociais, considerando diversos preconceitos que influenciam a opinião pública e afloram por meio das *fake news*. Parece que as propostas sociais começam a ser colocadas em cheque, independente de seu sucesso ou fracasso, mesmo aquelas que

³ Tal estudo foi aplicado no Brasil pelo Instituto IBOPE e encomendado pela ONG Avaaz em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIIm).

sequer ainda saíram do contexto de “proposta”, simplesmente para moldar a opinião pública e atender a interesses políticos. Dessa forma, cria-se uma fórmula perfeita para roubar a atenção do cidadão, que começa a girar em torno da disputa política por si só (muitas vezes personificada na figura de duas pessoas ou partidos políticos adversários) e não mais do programa de governo, proposta política ou projeto social. Neste contexto, não se busca discurso, debate e, muito menos o diálogo, ao invés disso, tenta-se apenas mostrar quem está certo e quem está errado, o que é bom e o que é ruim.

Além disso, as mensagens negativas são até cinco vezes mais eficazes em influenciar do que as positivas. Portanto, ao inserir a negatividade produz-se uma eficiente arma para operadores políticos, que buscam, atingir a credibilidade dos seus adversários por meio da difamação, manipulando conteúdos e fabricando falsas informações apenas para aumentar seu efeito destrutivo (Castells, 2018). Dessa forma, tem-se um cenário de caos, onde pairam a desconfiança da sociedade sobre toda a classe política, o que, por consequência, reflete-se nas propostas político-sociais.

Além disso, essa ameaça é intensificada por meio das chamadas “bolhas sociais”, onde consumimos produtos da mídia que mais se identificam com nossos interesses e ignoramos outras opções. Ou seja, distanciamos-nos da possibilidade de ter acesso ao contraditório. Segundo Pariser (2012, citado por Ferrari & Filho, 2019) o fenômeno das bolhas tem três características, a de que estamos sozinhos na bolha (não entramos nelas coletivamente, apesar de termos uma interação coletiva com os demais participantes), a de que a bolha nos é invisível (não a percebemos), e a de que não somos nós que optamos por entrar na bolha (são os algoritmos que nos fazem estar inseridos nelas).

O grande problema, nesses casos, encontra-se na invisibilidade do modo como, dentro das redes, os algoritmos funcionam. Empregados pelas poderosas companhias de tecnologias têm seu design destinado a traçar com precisão o perfil do usuário de modo a desenhar nitidamente a bolha a que pertencem. [...] Os algoritmos são baseados nas próprias escolhas que fazemos, desenham as predileções de que damos notícias nas redes. Portanto, não é mais uma mera questão de demonizar o poder das redes, pois elas não fazem outra coisa a não ser nos devolver o retrato de nossas mentes, desejos e crenças. (Santaella, 2018, p. 16, citado por Ferrari & Filho, 2019, p. 161).

Mas será que podemos pensar em políticas públicas como uma das possíveis soluções para a problemática das *fake news*? A parceria com agências reguladoras ou verificadoras, a delimitação legal da problemática, que estabeleça, inclusive, a punição dos envolvidos na criação e disseminação de notícias falaciosas, não seriam uma forma de tratar a questão? Bem, vejamos uma situação para tentar refletir sobre uma possível resposta. Conforme lembram Ferrari & Filho (2019), durante o período pré-eleitoral de 2018, rede social Facebook anunciou parceria com as agências de checagem Lupa e Aos Fatos em um esforço para identificar e barrar as *fake news* no Brasil. “Políticos e grupos identificados com a direita (...) viu na iniciativa uma tentativa de censura. Não demorou para que uma onda ataques virtuais contra as agências e seus checadores se iniciasse.

Assim, as agências de checagem também se tornaram alvo da artilharia” (2019, p. 164). Tenta-se colocar a opinião pública contra o conceito de verificação de *fake news* como sendo um atentado à liberdade de imprensa.

Neste contexto, cabe aqui uma discussão sobre o controle democrático das mídias, tanto as tradicionais quanto as digitais, incluindo as *‘self media’*, que seriam as “independentes”, criadas por entidades empresariais ou mesmo indivíduos que geram conteúdos próprios, como blogueiros, vlogueiros, e outros tipos de “celebridades” virtuais. Neste sentido, é importante distinguir a conjuntura brasileira, conforme analisado por Fonseca (2004, pp. 15-16):

É inegável que, em se tratando da informação, a tentativa de estabelecer-se controles autoritários, censórios, é grande, o que é aliás comum na história brasileira; daí a preocupação com a liberdade de expressão necessariamente dever nortear qualquer mecanismo de controle que venha a constituir-se, tanto em nível nacional quanto internacional, repelindo-se portanto qualquer tentativa de censura [...]. Mas não se pode ser conivente com a permissividade dos meios de comunicação, sob pena da legitimação de um efetivo poder sem controle e mesmo de um pensamento único; essa permissividade, em nome da liberdade de expressão, atua como verdadeira máquina de produção do consenso, podendo, no limite, “suprimir” vozes discordantes. Como ilustração, ressalte-se que as proposições neoliberais (que prefiro denominar de “ultraliberais”, dada a radicalidade tanto das propostas como de sua forma de operar), tais como as privatizações, a diminuição do papel do Estado, a flexibilização do mercado de trabalho, o individualismo, entre outras, constituíram, a partir dos anos 1980, o chamado “pensamento único”, na medida em que se configuraram em um programa de reforma de inúmeros estados nacionais assim como em pressuposto das agências multilaterais, sendo aceitas tais proposições pela maioria esmagadora da mídia. [...] Portanto, é paradoxal observar que justamente as empresas de comunicação sejam as menos controladas (em termos democráticos, reitere-se) em relação aos outros tipos de capital. Afinal, obter a hegemonia sempre foi o objetivo dos grupos detentores das diversas formas de poder nas sociedades em que o Estado tornou-se “ampliado”.

Por fim, precisamos lembrar que grande parte do grupo político que emergiu no Brasil é composto por indivíduos que se favoreceram da disseminação de *fake news*, como é o caso do “kit gay”. Assim, fica difícil imaginar que um projeto realmente sério, técnico e não deturpado chegue à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para apreciação e seja aprovado no formato de Lei.

Conclusões

No presente artigo analisou-se como os conceitos de pós-verdade e *fake news* influenciaram a opinião pública contra uma política social de educação no combate ao preconceito e violência de gênero sofridos pela população LGBT no Brasil. O estudo demonstrou como ocorreu a apropriação de uma proposta social por grupos políticos contrários e o seu aproveitamento para o pleito de votos durante as eleições presidenciais de 2018.

A proposta do projeto Escola sem Homofobia pretendia, por meio da educação, promover valores de respeito à paz e à não discriminação por orientação sexual. O Estado é o principal responsável pela formulação e implantação de políticas públicas educacionais e o caso analisado proporciona uma perspectiva sobre como pode ocorrer a degradação de uma proposta social ao longo do tempo.

Obviamente, a discussão não se esgota no “kit gay” e nas políticas educativas para a não discriminação por orientação sexual. O caso apresentado é apenas um ponto de partida por onde se pretendeu tecer a lógica argumentativa ao entorno de uma problemática maior, a da ameaça que as políticas sociais sobrem por meio da propagação das notícias falaciosas. Vários outros casos poderiam ser utilizados para exemplificar essa discussão, como a questão da redução do número de vacinações e o aumento no número de doenças, as violências e assassinatos causados por boatos disseminados nas redes sociais, o aumento do autoritarismo e radicalismos político-ideológicos e as ameaças às chamadas minorias, o fenômeno da disseminação da ideia de que a terra é plana, entre tantos outros. No entanto, as conclusões provavelmente seriam similares.

E essas conclusões nos levam a perceber a ameaça que representam as *fake news*. A opinião pública é manipulada por interesses de grupos políticos, mercadológicos ou ainda ou religiosos a fim de atingir objetivos diversos. As propostas e políticas sociais se deslocam do centro da discussão para ir à margem, onde a atenção do cidadão é sugada por meio de boatos e de uma maior personificação (ou partidarização) das ideias, sem maiores fundamentações, tendo sua consciência moldada pela repetição de argumentos fantasiosos.

Entretanto, o caso do “kit gay” teve um agravante para ser escolhido neste estudo. Os boatos em torno dele surgiram em 2010, ou seja, há quase 10 anos, e o projeto nunca foi implantado (pois foi vetado pelo Governo Federal). E toda essa polêmica teve seu apogeu durante as eleições presidenciais de 2018. Não seria de se espantar se nas próximas eleições, em 2022, o assunto retome ao topo da pauta política nas mídias digitais. Isso se até lá as ferramentas para verificação de informações inverídicas não tiverem avançado ou então não surgir algum tipo de regulamentação proposta pelo Estado para inviabilizar, por meio da punição, a criação e propagação das *fake news*.

Com isso, percebe-se que o caso aqui analisado representou uma grande perda para as políticas sociais de combate a homofobia. Não podemos resumir a questão apenas olhando exclusivamente o veto ao projeto em 2011, ou a eleição de Bolsonaro em 2018, ou toda a polêmica do “kit gay” que, gradativamente, se estende até os dias de hoje. Precisamos compreender, de fato, que tudo isso gerou um grande desgaste para as pautas ligadas a proteção da população LGBT. E fez com que grande parte da população se voltasse para um conservadorismo que é contrário à inserção de novas pautas nessa direção. Inviabiliza-se, por um longo tempo, a possibilidade de implementação de novos projetos ligados a educação contra a homofobia nas escolas. Fez-se crescer o ódio contra a população LGBT. Ao que parece, aquilo que foi perdido, em termos de opinião pública, não será recuperado tão cedo.

Referências

- Alves, L. F. (2018). Fake News: contra-ataque à pós-verdade. *17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. Universidade de Brasília*. Acesso em 02 de Dez de 2019, disponível em http://art.medialab.ufg.br/up/779/o/26-Lorena_Ferreira.pdf
- As fake news estão nos deixando doente? (2018). *Avaaz e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)*. Acesso em 30 de Nov de 2019, disponível em <https://sbim.org.br/images/files/po-avaaz-relatorio-antivacina.pdf>
- Avaaz. (2018). Pesquisa IDEIA Big Data/Avaaz: Eleições e fake news. Acesso em Nov de 26 de 2019, disponível em https://avaazimages.avaaz.org/PO%20IDEIA%20-%20Relatorio%20AVAAZ_v2_PO%20version%20%281%29.pdf
- Belda, F. R. (2019). Dos Fake Data às Big News. Em C. Toural, G. Coronel, & P. Ferrari, *Big Data e Fake News na sociedade do (des)conhecimento* (pp. 213-237). Aveiro, Portugal: Ria Editorial. ISBN 978-989-8971-10-4.
- Benevides, C., & Galdo, R. (24 de mai de 2012). *Número de assassinatos de gays no país cresceu 62% desde 2007, mas tema fica foda da campanha*. Acesso em 02 de Dez de 2019, disponível em O Globo Brasil: <https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/numero-de-assassinatos-de-gays-no-pais-cresceu-62-desde-2007-mas-tema-fica-fora-da-campanha-4984070>
- Carmo, H. (2011). *Teoria da Política Social (Um olhar da Ciência Política)*. Lisboa: ISCSP Universidade de Lisboa. ISBN: 978.989.646.074-7.
- Carmo, H. (2014). *A Educação para a Cidadania no Século XXI*. Lisboa: Escolar Editora.
- Castells, M. (2018). *Ruptura: a crise da democracia liberal*. Rio de Janeiro. Brasil: Zahar.
- Ciscati, R. (26 de Jun de 2018). *Ministro da Saúde culpa 'fake news' por queda de vacinação contra gripe entre crianças*. Acesso em 29 de Nov de 2019, disponível em O Globo: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-da-saude-culpa-fake-news-por-queda-de-vacinacao-contragripe-entre-criancas-22822579>
- Conselho Nacional de Combate à Discriminação. (2004). *Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual*. Brasília: Ministério da Educação. Acesso em 04 de Nov de 2019, disponível em http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
- Faria, N. (05 de mar de 2019). *Fake news: sempre existiram, mas nunca foram tão daninhas*. Acesso em 07 de jan de 2020, disponível em Publico PT: www.publico.pt/2019/03/05/sociedade/noticia/fake-news-sao-velhas-humanidade-mudou-instrumentos-1863847
- Ferrari, P. (2018). *Como Sair Das Bolhas*. São Paulo. Brasil.: Editora da PUC-SP. ISBN: 9788528306057.
- Ferrari, P., & Filho, A. F. (2019). O Mundo está ao Contrário e Ninguém Reparou. Em C. Toural, G. Coronel, & P. Ferrari, *Big Data e Fake News na sociedade do (des)conhecimento* (pp. 151-171). Alveiro: Ria Editorial.

Fonseca, F. C. (22 de jun de 2004). MÍDIA E DEMOCRACIA: FALSAS CONFLUÊNCIAS. *Revista de Sociologia Política: Dossiê Mídia e Política*, 13-24. doi:<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782004000100003>

Fukuyama, F. (2018). *Identidades. A Exigência de Dignidade e a Política do Ressentimento*. Dom Quixote. ISBN 9789722066181 .

Genesini, S. (2018). A pós-verdade é uma notícia falsa. *Revista USP*, 45-58. doi:doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i116p45-58

Han, B.-C. (2018). *No exame : perspectivas do digital*. Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil: Vozes.

LUCHESSI, L., RENÓ, D., & IRIGARAY, F. (Julho/Dezembro de 2018). A MANIPULAÇÃO IMAGÉTICA: estudo de caso sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff nos jornais Folha de S. Paulo, O Globo, Clarín e La Nación. *Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X. ANO 5 VOL 5 N.2*. doi:[0.21204/2359-375X/](https://doi.org/10.21204/2359-375X/)

Maranhão_Fº, E. M., Coelho, F. M., & Dias, T. B. (Dez de 2018). Fake News acima de tudo, fake News acima de todos”: Bolsonaro e o “kit gay”, “ideologia de gênero” e fim da “família tradicional”. (R. d. UMESP, Ed.) *Revista Eletrônica Correlatio*, 17 n.2. doi:<http://dx.doi.org/10.15603/1677-2644/correlatio.v17n2p65-90>

Mazzoco, B. (01 de Fev de 2015). *Uma análise do caderno Escola sem Homofobia*. Acesso em 12 de Dez de 2019, disponível em Nova Escola: <https://novaescola.org.br/conteudo/1579/uma-analise-do-caderno-escola-sem-homofobia>

Ramalho, R. (2018). *TSE manda remover da internet vídeos de Bolsonaro com críticas a material contra homofobia*. Acesso em 05 de Dez de 2019, disponível em G1: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/16/tse-manda-remover-da-internet-videos-de-bolsonaro-contr-o-kit-gay.ghtml>

Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter. Volume 19 Issue 1, June 2017*, 22-36. doi:[10.1145/3137597.3137600](https://doi.org/10.1145/3137597.3137600)

Sobrinho, W. P. (20 de fev de 2019). *Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, aponta relatório*. Acesso em 08 de Dez de 2019, disponível em Notícias UOL: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/20/brasil-matou-8-mil-lgbt-desde-1963-governo-dificulta-divulgacao-de-dados.htm>

Toffler, A. (1990). *Os Novos Poderes*. Lisboa: Livros do Brasil.

Tokarnia, M. (22 de nov de 2016). *Mais de um terço de alunos LGBT sofrem agressão física na escola, diz pesquisa*. Acesso em 01 de Dez de 2019, disponível em Agência Brasil. Empresa Brasil de Comunicação (EBC): <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-11/mais-de-um-terco-de-estudantes-lgbt-ja-foram-agredidos-fisicamente-diz>

VITAL, C., & LOPES, P. V. (2012). *Religião e Política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBT+s no Brasil*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll. ISBN 978-85-62669-09-5. Obtido de https://br.boell.org/sites/default/files/publicacao_religio_e_politica_chris_vital_e_paulo_victor_14mar_w_ebfinal.pdf

Vitorino, M. M., & Renault, D. (2019). A Irrupção da Fake News no Brasil: uma Cartografia da Expressão. Em C. Toural, G. Coronel, & P. Ferrari, *Big Data e Fake News na sociedade do (des)conhecimento*. ISBN 978-989-8971-10-4 (pp. 39-67). Aveiro: Ria Editorial. Acesso em 04 de Dez de 2019, disponível em www.riaeditorial.com